

Edith Castro-Serralde^{1a}

¹Secretaría de Salud, Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga", Departamento de Gestión de Educación, Capacitación e Investigación en Enfermería, Ciudad de México, México

Número de aprobación del proyecto de investigación: DI/18/204/03/098

Doi: 10.5281/zenodo.13905168

ORCID

0000-0003-0459-9332^a

Palabras clave:

Enfermería
Enfermería Basada en la
Evidencia
Práctica Clínica Basada en la
Evidencia

Keywords:

Nursing
Evidence-Based Nursing
Evidence-Based Practice

Correspondencia:

Edith Castro Serralde
Correo electrónico:
mspediths@gmail.com
Fecha de recepción:
21/11/2023
Fecha de aceptación:
30/08/2024

Resumen

Introducción: cuando la Enfermería Basada en la Evidencia se implementa en la práctica cotidiana se traduce en Práctica Basada en Evidencia, armonizada con la experiencia clínica, los resultados de investigación y las preferencias del paciente; ambas prácticas son útiles para tomar decisiones en el cuidado de las personas.

Objetivo: describir las actitudes, conocimientos y habilidades del personal de enfermería ante la Práctica Basada en Evidencia en un hospital de la Ciudad de México.

Metodología: diseño descriptivo transversal en una muestra aleatoria de 571 enfermeras mediante encuesta y previo consentimiento informado se aplicó el "Cuestionario de Práctica Basada en Evidencia" (CPBE) $\alpha \geq 0.70$ /Kappa 0.39-0.68) para evaluar las actitudes, conocimientos y habilidades sobre la PBE. Análisis descriptivo de variables y prueba de Chi cuadrada.

Resultados: del total de participantes, el 88.6% eran mujeres, el 71% de entre 30 a 49 años de edad, el 71.9% con grado académico de licenciatura. El 77.5% refirió acuerdo en la necesidad de uso de la EBE; sin embargo, es baja la proporción que cuenta con información sobre búsqueda bibliográfica (24.6%) y estrategias de búsqueda (30.7%). Están interesados en incrementar su uso (61.2%) y en adquirir habilidades (57.4%).

Conclusiones: es relevante la actitud positiva del personal de enfermería ante la PBE, así como su interés en mejorar las habilidades para la búsqueda y recuperación de la información que consideran necesaria para mejorar la práctica del cuidado al paciente y sustento en la toma de decisiones.

Abstract

Introduction: When Evidence-Based Nursing is implemented in daily practice, it translates into Evidence-Based Practice, harmonized with clinical experience, research results and patient preferences; Both practices are useful for making decisions in people's care.

Objective: to describe the attitudes, knowledge and skills of nursing staff regarding Evidence-Based Practice in a hospital in Mexico City.

Methodology: Cross-sectional descriptive design in a random sample of 571 nurses through a survey and prior informed consent, the "Evidence-Based Practice Questionnaire" ($\alpha \geq 0.70$ /Kappa 0.39-0.68) was applied to evaluate attitudes, knowledge and skills about EBP. Descriptive analysis of variables and x2 test.

Results: Of the total participants, 88.6% were women, 71% between 30 and 49 years of age, 71.9% had a bachelor's degree. 77.5% agreed on the need to use EBE; However, the proportion that has information on bibliographic search (24.6%) and search strategies (30.7%) is low. They are interested in increasing its use (61.2%) and in acquiring skills (57.4%).

Conclusions: The positive attitude of nursing staff towards EBP is relevant, as is their interest in improving the skills for searching and retrieving the information they consider necessary to improve the practice of patient care and support in decision making.

Introducción

Para resolver problemas que se originan en la práctica del cuidado de enfermería, la *Enfermería Basada en Evidencia* (EBE) es la mejor estrategia, su uso requiere elegir los mejores argumentos científicos para resolver situaciones de la práctica clínica, pues incluye la experiencia clínica y la combina con la mejor evidencia científica.^{1,2} Cuando la EBE se implementa en la práctica cotidiana se traduce en *Práctica Basada en Evidencia* (PBE), armonizada con la experiencia clínica, los resultados de investigación y las preferencias del paciente. Tanto la EBE como la PBE se utilizan para tomar decisiones en el cuidado de las personas.

Los orígenes filosóficos de la *Medicina Basada en Evidencia* se dieron en el siglo XIX, fundados por David Sackett³ al puntualizar el término como el uso consciente, explícito y juicioso de la mejor evidencia para la toma de decisiones sobre el cuidado del paciente. Su práctica incluye la integración de la experiencia clínica personal, que circunscribe las competencias y el juicio profesional, que se adquiere a través de la experiencia y la práctica.

La experiencia en la práctica clínica de enfermería se adquiere a través del uso del *Método Enfermero*, mediante el cual se formulan diagnósticos con base en los problemas reales y potenciales del estado de salud o enfermedad de la persona, los cuales se establecen como preguntas, y su respuesta implica un proceso de búsqueda de resultados de investigación científica, de evaluar críticamente y aplicar los hallazgos en las decisiones clínicas.⁴

Conocer los fundamentos de la EBE implica poseer capacidades y habilidades para concretar su uso, de esta manera se podrá alcanzar una mejor toma de decisiones para la calidad de las intervenciones de enfermería en el cuidado del paciente. Las intervenciones de enfermería se pueden optimizar con los siguientes pasos: 1) Formulación de una pregunta, 2) Búsqueda de evidencia, 3) Lectura crítica, 4) Implementación en la práctica unida a la experiencia clínica y características propias del paciente, 5) Evaluación de resultados.⁵

Esta metodología requiere de una actitud positiva, y poseer las competencias para buscar, evaluar y utilizar la evidencia en la práctica, pues la finalidad es mejorar la investigación al identificar errores metodológicos cuando se realiza la síntesis de la información.

Sin embargo, aún existen barreras para traducir y trasladar el conocimiento de investigación para su implementación en la práctica clínica cotidiana. Al respecto, se han identificado factores como la ausencia de lineamientos,

poca capacitación en la metodología de la EBE, pobre asignación de recursos y falta de aceptación y adherencia a la evidencia. De la misma forma, están las limitantes para la práctica, como la falta de habilidad para desarrollar los pasos en el proceso de búsqueda, lectura de la evidencia científica y la falta de tiempo como el principal factor que reportan en la mayoría de las investigaciones. También se han identificado obstáculos para su uso, como el escaso tiempo para leer investigaciones, dificultad para comprender la estadística, sensación de aislamiento de colegas para discutir hallazgos y la falta de colaboración de los médicos, entre otras.⁶

Otros autores han descrito la falta de: conocimientos y habilidades, acceso a resultados de investigación, formación metodológica en investigación, lectura crítica, debilidades para identificar, recuperar y evaluar los resultados de investigación; así como la habilidad para comprender los artículos de investigación y lo tedioso y complicado para aplicar las intervenciones a los cuidados. Otras variables están relacionadas con la limitada autoridad para introducir los cambios en los procesos de cuidado, así como la autonomía para ejercerla.

Por otra parte, los directivos no favorecen la puesta en práctica de los resultados de investigación por la opinión de que los resultados no son aplicables a su ámbito,⁷ o por la falta de tiempo en el trabajo para implementar nuevas ideas y a un elevado indicador enfermera/paciente.⁸

A pesar de que se ha confirmado la actitud positiva del personal de enfermería para el uso de la evidencia en la práctica,^{9,22} cuando se trata de ejecutarla el personal de enfermería se enfrenta a situaciones complejas que no permiten cumplir con su uso, las cuales se relacionan con la estructura del sistema de salud, así como con la administración propia de la enfermería y con la situación sociocultural imperante en el contexto que le rodea.²³

A nivel internacional existen instrumentos en idioma inglés y español,^{22,23,24,25} con validez y fiabilidad que identifican variables para la PBE relacionadas con las creencias/actitudes, conocimientos/habilidades; así como en el uso de la literatura científica, acceso y disponibilidad de información científica.

El presente estudio se llevó a cabo con el propósito de describir las actitudes, conocimientos y habilidades sobre la Práctica Basada en Evidencia del personal de enfermería en un hospital de la Ciudad de México.

Metodología

Estudio descriptivo transversal con profesionales de enfermería de 33 servicios de hospitalización y áreas administrativas de cuatro turnos laborales de un hospital en la Ciudad de México. Mediante un muestreo aleatorio estratificado simple se obtuvo una muestra de 571 enfermeras, calculada con la fórmula para poblaciones finitas y sin reemplazo, intervalo de confianza al 95% (IC95%) y precisión de 0.05.

Criterios de selección

- *Criterios de inclusión:* personal de enfermería de las áreas de hospitalización y administrativas, de todos los turnos laborales, de ambos sexos, ≥ 20 años de edad, con formación académica de licenciatura, especialidad, maestría, doctorado o posdoctorado.
- *Criterios de exclusión:* personal de enfermería con formación de auxiliar de enfermería, enfermera técnica, curso postécnico y pasante de enfermería.
- *Criterios de eliminación:* personal de enfermería que al momento de la aplicación aceptaron participar, pero al contestar desistieron, así como los cuestionarios contestados de forma inadecuada.

Instrumento de medición

Se eligió el *Cuestionario de Práctica Basada en Evidencia* (CPBE) de Jette *et al.*²² con validez y fiabilidad en idioma español por Guerra *et al.*,¹⁹ alfa de Cronbach

> 0.70 , consistencia interna global Kappa = 0.39-0.68 para ítems dicotómicos.^{23,24} Es un instrumento estructurado con seis subdimensiones mediante una serie de ítems agrupados, en el **cuadro I** se describen las especificaciones.

El cuestionario se aplicó al personal de enfermería participante, previo consentimiento informado, el cual fue respondido al momento de su aplicación. El personal colaborador e investigador principal fueron los responsables de esta actividad.

Para el análisis de la información, se empleó la estadística descriptiva, se obtuvieron porcentajes, promedios, desviación estándar, rango, varianza, uso de tablas, gráficas de pastel y Chi cuadrada, análisis estadístico en Excel y en el programa SPSS versión 23.

Resultados

En total se aplicaron 571 cuestionarios al personal de enfermería participante, con una tasa de respuesta de 59.8% (342). La mayor proporción fueron mujeres (88.6%), el 70.7% se ubica entre los 30 a 49 años de edad, con grado académico de licenciatura, el 71.9% y más de la mitad del personal con más de 15 años de práctica clínica posterior a la titulación (**cuadro II**).

En relación con las características laboral-profesional, el 59.9% del personal de enfermería trabaja ≥ 40 horas por semana, el 43.3% atiende de 5 a 10 pacientes por día, en el sitio de trabajo el número de enfermeras es igual o menor a cinco en el 40.1%. Las afecciones respiratorias, cardiovasculares, neurológicas y pediátricas fueron las alteraciones más comunes en los pacientes (**cuadro III**).

Cuadro I Estructura del Cuestionario de Práctica Basada en Evidencia (CPBE)

Subdimensiones	Ítems	Opciones de respuesta
Actitudes y creencias	1,2,4,6 – 11	(0) Totalmente en desacuerdo (1) En desacuerdo
Interés y motivaciones	3 y 5	(2) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3) De acuerdo (4) Totalmente de acuerdo
Utilización de herramientas para EBE	12,13 y 14	≤ 1 vez, 2-5 veces, 6-10 veces, 11-15 veces, ≥ 16 veces
Uso y acceso a guías de práctica clínica	15 a 23	(1) Sí, (0) No, (2) No sabe
Conocimientos y habilidades relacionadas con la interpretación de información científica	24 a 30	(0) Totalmente en desacuerdo (1) En desacuerdo (2) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3) De acuerdo (4) Totalmente de acuerdo
Comprensión de términos	31a - 31h	(0) No lo comprendo, (1) Lo comprendo parcialmente, (2) Lo comprendo totalmente
Datos demográficos y profesionales	25 preguntas	8 preguntas fueron agregadas al cuestionario original

Cuadro II Características generales del personal de enfermería (n = 342)

Variable	Características	Frecuencia	Porcentaje
Sexo	Hombre	39	11.4
	Mujer	303	88.6
Edad	20 - 29 años	33	9.6
	30 - 39 años	111	32.5
	40 - 49 años	131	38.3
	Más de 50 años	67	19.6
Años posteriores a la titulación	1 - 4 años	48	14.0
	5 - 10 años	81	23.7
	11 - 15 años	39	11.4
	Más de 15 años	174	50.9
Grado académico	Licenciatura en Enfermería	246	71.9
	Especialidad	24	7.0
	Maestría	67	19.6
	Doctorado	5	1.5

Fuente: Cuestionario de Práctica Basada en la Evidencia

Cabe señalar que en los últimos dos años el 89.5% del personal de enfermería no han participado en investigación, el 62.3% no sabe cómo acceder al Centro Electrónico de Información e Investigación Documental para la Salud (CEIDS) y el 55% refiere baja comprensión del idioma inglés.

En referencia a las actitudes, creencias, intereses y

motivaciones, más de la mitad del personal de enfermería refirió total acuerdo con la necesidad del uso de la EBE (77.5%), también concuerda en la utilidad de hallazgos de investigación para la práctica (73.1%) no solo en la mejora de la calidad de la atención (67.3%), sino en el sustento para tomar decisiones en la práctica cotidiana (50.9%) (figura 1).

Cuadro III Características laborales del personal de enfermería (n = 342)

Variables	Características	Frecuencia	Porcentaje
Número de horas de trabajo por semana	≤ 20	5	1.5
	20 - 30	13	3.8
	31- 40	119	34.8
	≥ 40	205	59.9
Número de pacientes atendidos por día	≤ 5	76	22.2
	5 - 10	148	43.3
	11 - 15	67	19.5
	≥ 15	51	15.0
Número de enfermeras en sitio de trabajo	≤ 5	137	40.1
	5 - 10	109	31.9
	11 - 15	37	10.8
	≥ 15	59	17.3
Área de trabajo	Adulto (19-64 años)	253	74.0
	Pediatría	42	12.0
	Administrativa	47	14.0

Fuente: Cuestionario de Práctica Basada en la Evidencia

Figura 1 Actitudes y creencias referidas por el personal de enfermería acerca de la PBE (n = 342)

Fuente: Cuestionario de Práctica Basada en la Evidencia

En cuanto al interés y motivaciones, el 61.2% del personal de enfermería refirió que necesita incrementar el uso de evidencia en la práctica diaria y el 57.4% tiene interés en aprender e incorporar la PBE (figura 2). En la aplicación de la PBE el 47.4% del personal de enfermería refirió la utilización de herramientas como la lectura

mensual de 2 a 5 artículos y el 51.8% toma decisiones clínicas basadas en la literatura científica y sus hallazgos. Para la búsqueda de artículos relevantes en *PubMed* y otras bases de datos, el 44.2% refirió que lo realizó, al menos, una vez al mes, mientras que solo el 2% lo hizo más de 16 veces.

Figura 2 Interés y motivaciones del personal de enfermería para la práctica de la PBE (n = 342)

Fuente: Cuestionario de Práctica Basada en la Evidencia

El 80.1% del personal de enfermería refirió que usan y tienen acceso a las Guías de Práctica Clínica y el 87.7% conoce de su disponibilidad en línea. El 86% del personal tiene acceso a internet en casa o en lugares diferentes a su lugar de trabajo. El 79.8% realiza búsqueda de GPC relacionadas con enfermería, 66.7% utiliza estas guías en la práctica de cuidado del paciente y 77.2% incorpora las preferencias del paciente a las pautas de las GPC.

En el rubro de adquisición de conocimientos y habilidades en la formación académica sobre fundamentos de la EBE (70.2%) y sobre estrategias de búsqueda de investigación en enfermería (30.7%), el 24.6% de los encuestados expresaron estar familiarizados con los motores de búsqueda bibliográfica y 47.7% sobre su capacidad para realizar lectura crítica (figura 3).

Más del 50% del personal comprende los términos de revisión sistemática, riesgo absoluto (67.3%) y riesgo relativo (62.9%). Los términos con menor comprensión fueron: intervalo de confianza (44.4%), metaanálisis (41.2%) y sesgo de publicación (40.9%) (figura 4).

De manera global, el nivel de conocimiento del personal de enfermería sobre la práctica basada en evidencia es bueno (33%), muy bueno y regular (25%) y excelente (12%). El 61% tiene habilidades para la búsqueda en bases de datos y recuperación de artículos de investigación. Del personal participante el 96% muestra interés/motivación y 60% manifiesta actitud positiva hacia la PBE.

La relación entre género y conocimiento muestra que las mujeres tienen mayor probabilidad de saber sobre la PBE [$\chi^2(2, n = 342) = 8.85, p = 0.002$]. En relación con la habilidad y horas de trabajo por semana, mostró relación [$\chi^2(4, n = 342) = 13.54, p = 0.008$], con más probabilidad de tener más habilidad en PBE en las enfermeras que trabajan más de 40 horas a la semana.

Cabe señalar que, aunque la relación entre variables como la edad, actitud, grado académico y años posteriores a la titulación no fue significativa, el personal de enfermería con más de 15 años posterior a la titulación y más de 40 años de edad refirieron su total acuerdo en incrementar el uso de la evidencia en la práctica clínica.

Discusión

Los resultados indican que el personal de enfermería tenía una actitud positiva hacia la PBE, tal como se identificó en estudios previos.^{15,16,22,26,27}

Asimismo, el personal de enfermería que tenía más experiencia laboral mostró una mayor actitud positiva que aquel con menor experiencia. Lo anterior demuestra que a mayor experiencia más confianza en la implementación de la PBE, mientras que menor experiencia evidencia inseguridad en la PBE.

Hacer uso de la evidencia en la práctica es eficiente cuando existen los recursos de información, lo que per-

Figura 3 Utilización de herramientas sobre la EBE por personal de enfermería (n = 342)

Fuente: Cuestionario de Práctica Basada en la Evidencia

Figura 4 Comprensión de términos sobre la EBE referidos por personal de enfermería (n = 342)

Fuente: Cuestionario de Práctica Basada en la Evidencia

mite recuperar con facilidad la información, usar fuentes en línea y encontrar recursos relevantes. En el presente estudio, la mayoría de los participantes tenía acceso a información en línea, el cual era mayor en casa que en su lugar de trabajo, lo cual refleja el creciente uso de computadoras y conexiones de alta velocidad en el hogar. Sin embargo, más de la mitad de los participantes refirió no saber cómo acceder al Centro Electrónico de Información e Investigación Documental para la Salud (CEIDS) del hospital. El referente de la falta de información sobre estrategias de búsqueda se relaciona con la baja frecuencia de lectura de artículos científicos y con la capacidad de realizar lectura crítica, similar a lo identificado por Flórez *et al.* y Ramírez *et al.*^{24,25}

En la comprensión de términos, tanto “*odds ratio*” como “*intervalo de confianza*” fueron los menos comprendidos, tal como lo identificado por Ramírez *et al.*²⁵

La relación significativa entre sexo y conocimiento, en donde la probabilidad de saber sobre PBE fue mayor en mujeres que en hombres, dicha situación se puede relacionar con la proporción mayoritaria de participación entre mujeres (88.6%) y hombres (11.4%). En cuanto a la rela-

ción entre habilidad y horas de trabajo, se sugiere que al realizar futuras investigaciones se examine el proceso real usado por las enfermeras para acceder, recopilar, sintetizar y aplicar la evidencia en su entorno clínico.

Conclusiones

Es relevante la actitud positiva del personal de enfermería ante la PBE, así como su interés en mejorar las habilidades para la búsqueda y recuperación de la información que consideran necesaria para mejorar la práctica del cuidado al paciente y sustentar la toma de decisiones.

El uso informado de motores de búsqueda y lectura crítica de literatura científica tiene que ver con el acceso a computadoras tanto en casa como en el trabajo. Hacén de manifiesto su interés en incrementar el uso de la evidencia y aprender habilidades en la metodología de PBE.

Es necesaria la capacitación y desarrollo de estrategias individuales, institucionales y contextuales que promuevan la PBE, así como el desarrollo de la alfabetización informática por parte de la biblioteca hospitalaria para lograr las competencias en el personal de enfermería.

Referencias

1. Mackey LA, Bassendowski SL. The history of evidence based practice in nursing education and practice. *Journal of Professional Nursing*. 2017;33(1):51-5. doi: 10.1016/j.profnurs.2016.05.009
2. Diccionario de la Lengua Española. 34 ed. Real Academia Española.

- Madrid: RAE; 2021. Disponible en: <https://dle.rae.es/barrera>
3. Sackett DL, Rosenberg WMC, Gray JAM, et al. Evidence based medicine: What it is and what it isn't. *BMJ*. 1996;312(7023):71-2. doi: 10.1136/bmj.312.7023.71
 4. Cosín MTA, Quintana CO, Martín AM. Enfermería basada en la Evidencia. Orígenes y fundamentos para una práctica enfermera basada en la evidencia. *NURE Investigación*. 2011;(52):7. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7692333>
 5. Santillán GA. Enfermería Basada en Evidencias. Capítulo 2. Modelos y fases para la práctica de la Enfermería Basada en Evidencia (EBE). *Tiempos de Enfermería y Salud*. 2020;2(8):46-50. Disponible en: <https://www.tiemposdeenfermeriaysalud.es/journal/article/view/91/77>
 6. Retsas A. Barriers to using research evidence in nursing practice. *J Adv Nurs*. 2000;31(3):599-606. doi: 10.1046/j.1365-2648.2000.01315.x
 7. Al-Yateem N, Griffith J, McCreddie M, et al. A national scoping study on barriers to conducting and using research among nurses in the United Arab Emirates. *Policy Polit Nurs Pract*. 2019;20(4):216-227. doi: 10.1177/1527154419876264
 8. Heelan-Fancher L, Edmonds JK, Jones EJ. Decreasing Barriers to Research Utilization Among Labor and Delivery Nurses. *Nurs Res*. 2019; 68(6):1-7. doi: 10.1097/NNR.0000000000000388
 9. Guerra J, Bagur C, Girabent M. Adaptación al castellano y validación del cuestionario sobre práctica basada en la evidencia en fisioterapeutas. *Fisioterapia*. 2012;34:65-72. doi: 10.1016/j.ft.2011.10.003
 10. Johnston JM, Leung GM, Fielding R, et al. The development and validation of a knowledge, attitude and behaviour questionnaire to assess undergraduate evidence-based practice teaching and learning. *Med Educ*. 2003 (37) 992-1000. doi: 10.1046/j.1365-2923.2003.01678.x
 11. Aarons GA. Mental health provider attitudes toward adoption of evidence-based practice: The Evidence-Based Practice Scale (EBPAS). *Ment Health Serv Res*. 2004;6(2):61-74. doi: 10.1023/B:MH SR.0000024351.12294.65
 12. Upton D, Upton P. Development of an evidence-based practice questionnaire for nurses. *J Adv Nurs*. 2006;53(4):454-8. doi: 10.1111/j.1365-2648.2006.03739.x
 13. Melnyk B, Fineout-Overholt E, Feinstein N, et al. Nurses' perceived knowledge, beliefs, skills, and needs regarding evidence-based practice: Implications for accelerating the paradigm. *World Evid-Based Nu*. 2004;1(3):185-193. doi: 10.1111/j.1524-475X.2004.04024.x
 14. Ruzafa-Martinez M, Lopez-Iborra L, Moreno-Casbas T, et al. Development and validation of the competence in evidence-based practice questionnaire (EBP-COQ) among nursing students. *BMC Med Educ*. 2013;13:19. doi: 10.1186/1472-6920-13-19
 15. Ruzafa-Martinez M, Lopez-Iborra L, Madrigal-Torres M. Attitude towards Evidence-Based Nursing Questionnaire: development and psychometrics testing in Spanish community nurses. *J Eval Clin Pract*. 2011;17(4): 664-670. doi: 10.1111/j.1365-2753.2011.01677.x
 16. Ureña-Molina MP, López-Medina IM, Pancorbo-Hidalgo PL. Práctica basada en evidencia en estudiantes de enfermería colombianos. *Rev Cienc Cuidad*. 2017;14(2):52-65. Disponible en: <https://revistas.ufps.edu.co/index.php/cienciaycuidado/article/view/1110>
 17. Parahoo K. Barriers to, and facilitators of, research utilization among nurses in Northern Ireland. *J Adv Nurs*. 2000;31(1):89-98. doi: 1046/j.1365-2648.2000.01256.x
 18. Funk SG, Champagne MT, Wiese RA, et al. Barriers: The barriers to research utilization scale. *Applied Nursing Research*. 1991;4(1):39-45. doi: 10.1016/S0897-1897(05)80052-7
 19. Pedro GJ, Morales-Asencio JM, Sesé AA, et al. Validación de la versión española del cuestionario sobre la práctica basada en la evidencia en enfermería. *Rev Esp Salud Pública*. 2009;83(4):577-86. Disponible en: <https://scielo.isciii.es/pdf/resp/v83n4/original5.pdf>
 20. Gerrish K, Ashworth P, Lacey A, et al. Factors influencing the development of evidence-based practice: a research tool. *J Adv Nurs*. 2007;57(3):328-38. doi: 10.1111/j.1365-2648.2006.04112.x
 22. Jette DU, Bacon K, Batty C, et al. Evidence-based practice: Beliefs, attitudes, knowledge, and behaviors of physical therapists. *Phys Ther*. 2003;83:786-805. doi: 10.1093/ptj/83.9.786
 23. Makic MB, Martin SA, Burns S, et al. Putting evidence into nursing practice: four traditional practices not supported by the evidence. *Crit Care Nurse*. 2013;33(2):28-42. doi: 10.4037/ccn2013787
 24. Flórez ME, Muñoz DI, Domínguez A, et al. Práctica basada en la Evidencia. Propiedades psicométricas de un cuestionario para su medición. *Fisioterapia*. 2014;36(5):207-17. doi: 10.1016/j.ft.2013.10.003
 25. Ramírez-Vélez R, Correa-Bautista JE, Muñoz-Rodríguez DI, et al. Evidence-based practice: beliefs, attitudes, knowledge, and skills among Colombian physical therapists. *Colomb Med*. 2015;46(1):33-40. doi: 10.25100/cm.v46i1.1654
 26. Majid S, Foo S, Luyt B, et al. Adopting evidence-based practice in clinical decision-making: nurses' perceptions, knowledge, and barriers. *J Med Libr Assoc*. 2011;99(3):229-36. doi: 10.3163/1536-5050.99.3.010
 27. Karki S, Acharya R, Budhwani H, et al. Perceptions and attitudes towards evidence based practice among nurses and nursing students in Nepal. *Kathmandu Univ Med J (KUMJ)*. 2015;13(52):308-15. doi: 10.3126/kumj.v13i4.16829.

.....
 Cómo citar este artículo/To reference this article:

Castro-Serralde E. Actitud, conocimiento y habilidad del personal de enfermería ante la Práctica Basada en Evidencia. *Rev Enferm Inst Mex Seguro Soc*. 2024;32(4):e1445. Doi: 10.5281/zenodo.13905168